

**MATEMATIKADAN SINFDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARDA
MANTIQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRUVCHI MISOLLAR**

Shixova Inobat Omonovna

Xorazm viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga
o‘rgatish Milliy Markazi katta o‘qituvchisi,
Telefon:91-428-64-32,Pochta: inshixova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematikadan fanidan sinfdan tashqari mashg‘ulotlarning ahamiyati haqida so‘z yuritilgan.

Аннотация: В данной статье говорится о важности внеклассной деятельности по математике.

Abstract: This article talks about the importance of extracurricular activities in mathematics.

Bugungi kun o‘quvchisiga 45 daqiqa davomida matematikani va uning tadbirlarini o‘rgatib bo‘lmasligi sababli, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar ro‘lini oshirish nihoyatda muhimdir. Matematikadan sinfdan tashqari ishlar deyilganda o‘quvchilarning darsdan tashqari vaqtida tashkil qilingan, dastur bilan bog‘liq bo‘lgan material asosida ixtiyoriylik prinsipiga asoslangan mashg‘ulotlar tushuniladi. Sinfdan tashqari ishlarning asosiy vazifalari o‘quvchilarning bilimlari va amaliy ko‘nikmalarini chuqurlashtirish va kengaytirish; o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurlarini, topqirliklarini, matematik ziyrakliklarini rivojlantirish; matematikaga qiziqishlarini orttirish; qobiliyatli va layoqatli bolalarni toppish va ularda talabchanlik, mehnatga muhabbatni, mustaqillikni, uyushqoqlikni va jamoatchilikni tarbiyalash, irodani shakllantirishdan iborat. Jamiyat va shaxs hayotida matematika juda ko‘p qo‘llanilgani bois, matematikani o‘rganish hayotda nihoyatda muhim sanaladi. Ba‘zi kasblarni ularsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi, ko‘pchilik kasblar, fanlar faqat uning individual sohalarini

rivojlantirish tufayli paydo bo'lgan. Zamonaviy texnologik taraqqiyot matematikaning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir.

Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, matematikani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchining tahliliy va mantiqiy fikrlash darajasi yuqori bo'ladi. U nafaqat misol va masalalar yechishda, balki hayotdagi turli vaziyatlarda ham tezkorlik bilan qaror qabul qilish, muhokama va muzokara olib borish, ishlarni bosqichma-bosqich bajarish qobiliyatlarini o'zida shakllantiradi. Shuningdek, matematiklarga xos fikrlash uni kelajakda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar, tevarak-atrofdagi sodir bo'layotgan voqea-hodisalar rivojini bashorat qilish darajasiga olib chiqadi.

Asosiy matematik qonunlarni va zamonaviy dunyoda ulardan foydalanishni bilmasdan turib, deyarli har qanday kasbni o'rganish juda qiyin bo'ladi. Raqamlar va ular bilan operatsiyalarni nafaqat moliyachi va buxgalterlar amalga oshiradilar, balki, kattalar har kuni matematik muammolarni hal qilishni to'xtatmaydilar. Matematika bo'lmasa, kompyuterlar va telefonlar, samolyotlar va kosmik kemalar, olamni o'rganish hech qachon paydo bo'lmas edi. Biroq, matematikaning inson hayotidagi o'rni bu bilan cheklanmaydi. Matematika shuningdek, astronomlarga uzoq yulduzlarning yo'llarini aniqlashda yordam beradi. Hozirgi kunda tobora ko'proq kompyuterlar, murakkab, turli xil avtomatik dastgohlar paydo bo'lmoqda, shuning uchun matematikaga nafaqat muhandislar va fiziklar, balki, matematikani biladigan oddiy hunarmandlar va ishchilar kerak. Ular ham matematik qonun- qoidalar asosida uskunalarni boshqarishadi.

Faraz qilaylik, biz mingta katta raqamni qo'shishimiz kerak. Agar raqamlarni bir qog'ozga yozib qo'shsangiz, ehtimol to'rt soat davom yetadi. Tajribali buxgalterga taxminan bir soat yetsa elektron kompyuter uchun bir soniya kifoya qiladi... Bundan tashqari, tekshirish uchun u hisob-kitoblarni bir necha bor amalga oshiradi. Mavjud yuqori tezlikda ishlaydigan kompyuterlar odamlarga qaraganda

yuz minglab marta tezroq ishlaydi. Ertaga ob-havoni bashorat qilish uchun minglab arifmetik operatsiyalar talab qilinadi. Qo'lda hisoblash bilan ikki mutaxassis ushbu hisob-kitoblarga besh yil sarflashlari lozim bo'lsa, elektron mashina uchun bir soat kifoya...

Matematik bilim odamga to'g'ri fikr yuritishga, fikrlarini shakllantirishga, boshida murakkab ketma-ketlikni saqlashga va ular o'rtasida munosabatlarni qurishga imkon beradi. Matematika fanini o'rganish o'quvchilarning fikrlash va xarakterning individual xususiyatlarini shakllantiradi.

Ko'pgina gumanitar fanlar matematikaga kerak emas deb o'ylashadi va matematik fikrlash aniq fanlarga aloqasi bo'lmagan har qanday kasbda yordam berishini unutishadi. Uzoqqa borishingiz shart emas, advokatlarni eslang: ular sudda himoya qilishadi, shaxmatchilar singari, o'ta murakkab va favqulodda qarorlar chiqarishadi, qonunchilik bazasi va harakatlarning mantiqiy tartibidan foydalanadilar.

Maktabda matematikadan qanchalik nafratlanishidan qat'iy nazar, kundalik hayotda usiz yashash mumkin emas. Asosiy matematik bilimlarsiz va hisob-kitoblarsiz: byudjetni hisoblash, soliqlarni to'lash, to'lov uchun kvitantsiyani to'ldirish, omonat yoki kredit bo'yicha foizlarni aniqlash, uyali aloqa operatorini yoki provayderini tanlash mumkin emas, chunki eng qulay sharoitlarni aniqlash uchun ma'lumotlarni tahlil qilish va imtiyozlarni belgilash kerak.

Shu sababdan dars va sinfdan tashqari jarayonlarda, o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish uchun matematik bilim beribgina qolmasdan bu bilimlarni hayotga tadbiq qilishni chuqur o'rgatish lozim.

Agar o'quvchilar har bir fandan olgan bilimlarini hayotga tadbiq etolmasa, amalda ulardan foydalana olmasa, bu fan quruq fan bo'lib qolaveradi, o'qituvchining mehnati samarasiz, vaqti behudaga sarflangan hisoblanadi.

Jamiyatimizning hech bir a'zosi yo'qki, kundalik turmushida matematikadan foydalanmasin. Natural sonlar, o'nli kasrlar ustida bajariladigan u yoki bu amallarni o'rganishni olsak, kundalik turmushda bundan foydalanmaydigan kishini topish qiyin, yoki umuman mumkin emas. Geometriyadan to'g'ri chiziq, kesma, aylana, doira, uchburchak, ko'pburchak, shar, silindr tushunchalari bilan bog'liq mavzularni olsak, bu tushunchalar juda ko'p kasblarda, kundalik turmushda, boshqa fanlarni o'rganishda tez-tez qo'llaniladi.

Matematikani o'rganish o'quvchilarda sanash, hisoblash, o'lchash, taqqoslash, tahlil qilish, isbotlash, mantiqiy fikrlash, fazoviy tasavvur qilish kabi juda ko'p ko'nikma va malakalar tarkib topadiki, bularsiz hayotda biror ish qilish qiyin. Shuningdek, uzunlik, yuza, hajm, og'irlik va vaqt birliklarini bilish ham hayotiy zaruratdir. Kundalik turmushda uchraydigan ba'zi bir masalalardan namunalar keltiramiz.

1. Do'konda uch kunda 110 metr gazlama sotildi. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 45 metr ko'p, uchinchi kuni esa, dastlabki ikki kunda qancha sotilgan bo'lsa, shuncha gazlama sotildi. Do'konda birinchi kuni necha metr gazlama sotilgan?

Yechish: 1-kun – x

2-kun – 45 metr ko'p

3-kun $x + 45$ bo'lsa $x + 45 + x + 45 = 110$

$2x = 110 - 90$ $2x = 20$ $x = 10$

javob: 1-kun 10 metr gazlama sotilgan.

2. Maktabimiz issiqxonasining bo'yi 45m, eni 18m. Agar $1m^2$ erga 1 tup bodring ekilsa va har bir tupi 3 kg dan bodring solsa, 1 kg bodring 150 so'mdan sotilsa, qancha daromad qilinadi?

Yechish: Issiqxona yuzasini topsak, $S = 45m \cdot 18m = 810m^2$

$$1\text{m}^2\text{da} - 1 \text{ tub} \quad 810 \cdot 3 = 2430 \text{ (kg)}$$

$$2430 \cdot 150 = 364500 \text{ (so‘m)}$$

3. Hisoblang va so‘roq o‘rnidagi sonni toping

$$11=20$$

$$12=31$$

$$13=42$$

$$14=?$$

Yechish: I-usul:

$$11+9=20 ; 12+19=31 ; 13+29=42 ; 14+39=53$$

II-usul:

Bu ifodaga etibor bersak tenglikning ung tomonida arifmetik progressiya hadlari birin ketin kelganligini tushunamiz va bu ketma-ketlikning birinchi hadi $a^1=20$ va bu hadlar orasidagi farq $d=11$, tenglikning chap tomonida esa hadlarni ketma-ket kelish tartibi ko'rsatilgan.

$$\text{Demak javob: } 42+11=53$$

4. Bo‘sh katakni to‘g‘ri to‘ldiring.

2	4	16
1	2	
3	6	36

Yechish: 20 bo‘ladi, chunki,

$$3-2=1$$

$$6-4=2$$

$$36-16=20$$

5. Ota 2ta farzandi bilan yo‘lga chiqibdi. Oldilaridan daryo chiqibdi. Daryoda 1ta qayiq bor bo‘lib u faqatgina 150 kg yukni ko‘tara olarkan. Otaning og‘irligi 150kg, farzandlarining har biri 75 kgdan ekan. Ular daryoni kechib o‘tishi shart bo‘lsa bu ishni qanday amalga oshirsa bo‘ladi?

Javob: Dastlab qayiqda farzandlari narigi qirg'oqqa o'tadi. Ulardan biri tushib qoladi. Ikkinchi farzandi qayiqda qaytib otasi oldig keladi. Keyin qayiqda ota ketadi va narigi qirg'oqda qoladi. Narigi qirg'oqda qolgan o'g'li bu qirg'oqda qolgan o'g'li oldiga qaytib keladi. Ikkalasi birgalikda qayiqqa o'tirib otasi oldiga o'tib oladilar.

6. Qushlar galasi uchub ketmoqda. Oldinda 1 ta qush, uning orqasida 2 ta qush. Orqada 1 ta qush, uning oldida 2 ta qush. O'rtada 1 ta qush, uning oldida 1 ta qush, orqasida 1 ta qush. Qushlar galasida nechta qush bor?

Javob: 3 ta.

7. Sherzod 1 qavatdan ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun 18 ta zinani bosib o'tdi. U birinchi qavatdan oltinchi qavatga chiqquncha yana nechta zinani bosishi kerak?

Javob: 72 ta.

8. Uch o'rtoq 100 m ga yugurish bo'yicha musobaqada qatnashdi. Ulardan biri bu masofani 19 sekundda, ikkinchisi 20 sekundda, uchinchisi esa 18 sekundda bosib o'tdi. Agar Azim Salimdan, Olim Azimdan tez yugurgan bo'lsa, ularning har biri masofani qancha vaqtda bosib o'tgan?

Javob: 100 m masofani Olim 18 sekundda, Azim 19 sekundda va Salim 20 sekundda bosib o'tadi.

9. Bobo 56 yoshda, nabirasi 14 yoshda. Necha yildan keyin bobo nabirasidan ikki marta katta bo'ladi? Tanlash usuli bilan yeching.

Javob:

1) bobo va nabira yoshlarining farqi - $56 - 14 = 42$ (yosh);

2) nabira 42 yosh bo'lganida boboning yoshi - $42 - 2 = 84$ (yosh);

3) bobo 84 yosh, nabira 42 yosh bo'lguncha o'tadigan vaqt - $42 - 14 = 28$ (yil).

10. Palov tayyorlash uchun guruch va sabzi baravar solinadi. Go'sht guruchdan 2

marta kam, yogʻ guruchdan 4 marta kam, piyoz esa guruchdan 8 marta kam ishlatiladi. Agar 8 kg guruchdan palov tayyorlanmoqchi boʻlinsa, sabzi, goʻsht, yogʻ va piyozning har biridan necha kilogramm sotib olinishi kerak?

Javob: sabzi guruchga teng $8 = 8$ (kg);

goʻsht $8:2 = 4$ (kg);

yogʻ $8:4 = 2$ (kg); piyoz $8:8=1$ (kg).

11. Lift birinchi qavatdan uchinchi qavatga koʻtarilganda 8 m masofani boʻsib oʻtdi. Birinchi qavatdan toʻqqizinchi qavatga koʻtarilganda lift necha metr masofani bosib oʻtadi?

Javob: har bir qavatlar orasi $8:2 = 4$ (m); birinchidan

toʻqqizinchigacha $4 \cdot 8 = 32$ (m).

12. Qafasdagi 4 ta qush 4 ta bolaga boʻlib berilsada, 1 ta qush qafasda qolishi mumkinmi?

Javob: 3 ta bolaga bittadan qush beriladi. Toʻrtinchi bolaga qolgan 1 ta qush qafasi bilan birgalikda beriladi.

13. Tarozining bir pallasida 12 ta shaftoli, ikkinchi pallasida esa 2 ta bir xil handalak bor. Shaftolilar turgan pallaga yana bitta shunday handalakni qoʻysak, tarozi pallalari tenglashadi. Bitta handalakning massasi nechta shaftolining massasiga teng?

Javob: Bitta handalakning massasi 12 ta shaftolining massasiga teng.

14. Boʻsh kataklarga 3 va 4 sonlarini shunday joylashtiringki, har bir qator va ustun boʻyicha yigʻindi 9 chiqsin.

	2	
2		
		2

Javob:

4	2	3
2	3	4
3	4	2

15. Qandayqilib 3litrli va 5 litrli idishlar yordamida hovuzdan 1 lirt suv olish mumkin?

Javob:

1-usul: 3 litrli idishdagi suv 5 litrli idishga ikki marta quyilsa, 3 litrli idishda 1 litr suv ortib qoladi.

2-usul: 5 litrli idishdagi suv 3 litrli idishga (3 litrli idish to‘lganida to‘kib tashlanadi) uch marta quyilsa, 5 litrli idishda 1 litr suv ortib qoladi.

16. Anvar shunday dedi: “3 yildan keyin otamning yoshi menikidan 3 marta katta bo‘ladi”. Hozir anvar 9 yoshda bo‘lsa, otasi necha yoshda?

Javob: 33 yoshda.

Shunga o‘xshash misollarni cheksiz keltirilishi mumkin. Matematikadan foydalanish tufayli har qanday murakkab loyihani, masalan, kosmik tadqiqotlarni amalga oshirishdan oldin, qimmat va hayot uchun xavfli tajribalarni o‘tkazishimiz shart emas. Aksincha, matematik hisob-kitoblar orqali kosmonavtlarni orbital stantsiyasiga yetkazib berish uchun yerdan uchirilgan kosmik orbitaning parametrlarini oldindan hisoblashimiz mumkin. Tibbiyot va sog‘liqni saqlash, birinchi navbatda, tibbiy asboblarni loyihalashda, ikkinchidan, muayyan davolanish samaradorligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni tahlil qilishda ham matematika zarurligini unutmashimiz lozim. Matematika sizga ba‘zi bir muhim aqliy fazilatlarni, ya‘ni, tahliliy, deduktiv, tanqidiy, prognostik qobiliyatlarni rivojlantirishga imkon beradi. Shuningdek, ushbu fan mavhum fikrlash imkoniyatlarini yaxshilaydi, diqqatni jamlash qobiliyati, xotirani rivojlantirib, fikrlash tezligini oshiradi. Bu fikrlarni birgina dars jarayonida olib borish kutilgan natija bermasligini e‘tiborga olsak, sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni rivojlantirishimiz zaruriyati kelib chiqadi. Shu sababdan matematikani

o'zlashtirish, o'quvchilarni kasb-hunarga o'rgatish uchuh sinfdan tashqari mashg'ulotlarni rolini oshirishimiz lozim...

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.R.A.Habib. O'quvchilarni matematik tafakkurini shakllantirish . O'qituvchi nashriyoti . Toshkent -1980
- 2.Afonina S.L. "Matematika va go'zlik" Toshkent, "O'qituvchi", 1987.
3. A'zamov A., Yusupov A."O'quvchilarga bilim berishda innovatsion usullardan foydalanish" Toshkent. 2002.

